

RANCANG BANUGN APLIKASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) PADA ORGANISASI EARTH HOURS DEPOK BERBASIS ANDROID

Muhammad Izzuddin Al – Qassam¹

Prodi Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Negeri Jakarta
e-mail:ibrohimgariskeras@gmail.com

Muhammad Faisal Ghifari²

Prodi Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Negeri Jakarta
e-mail: fanteson@gmail.com

ABSTRAK

Saat ini masih banyak organisasi atau komunitas yang masih menggunakan cara manual untuk menentukan posisi untuk anggota baru yang akan bergabung, cara tersebut yaitu dengan melakukan pengisian lembar formulir dan kemudian melakukan sesi wawancara untuk menentukan posisi divisi anggota baru tersebut. Cara tersebut terlalu banyak membutuhkan waktu dalam tahap penentuannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi berbasis android bernama “Technology Organization”. Dalam menentukan divisi yang disarankan untuk anggota baru tersebut, dibuatlah aplikasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis android dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Kriteria yang digunakan untuk menentukan divisi didapatkan dari kriteria yang dijadikan acuan pokok dalam menentukan divisi suatu anggota baru pada organisasi Earth Hours Depok. Dengan adanya aplikasi ini membuat organisasi atau komunitas tersebut menjadi lebih mudah dalam melakukan penentuan posisi divisi yang tepat dan sesuai keinginan serta kemampuan anggota baru tersebut, Proses seleksi yang dilakukan pun menjadi lebih cepat.

Kata kunci : sistem pendukung keputusan, penentuan divisi terbaik, simple additive weighting.

1. Pendahuluan

Teknologi dan komputer saat ini begitu cepat berkembang dan semakin memudahkan segala aktivitas manusia sehingga manusia juga menjadi sangat dimanjakan dengan adanya kemajuan teknologi ini. Tidak hanya memudahkan untuk sebuah perusahaan, namun organisasi atau komunitas juga merasa sangat terbantu segala keperluannya dengan perkembangan teknologi saat ini. Termasuk dalam hal penentuan posisi divisi untuk seorang anggota baru dalam sebuah organisasi atau komunitas.

Sistem penentuan posisi divisi untuk seorang anggota baru dalam sebuah organisasi atau komunitas saat ini masih banyak yang menggunakan sistem manual yaitu dengan

melakukan pengisian formulir dan kemudian melakukan sesi wawancara untuk menentukan posisi divisi apa yang sesuai untuk anggota baru tersebut. Termasuk dalam komunitas Earth Hours Depok.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dibuatlah aplikasi berbasis android yang bernama “Technology Organizer”. Sistem ini merupakan sistem pendukung keputusan (SPK) dalam menentukan posisi divisi yang disarankan untuk anggota baru tersebut. Hasil keluaran dari sistem pendukung keputusan hanya untuk memberikan alternatif pilihan bukan untuk menentukan keputusan akhir dari suatu proses pemilihan [3]. Sistem ini menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk dalam melakukan perhitungannya.

Pengunaan aplikasi ini dapat membantu proses pemilihan divisi untuk anggota baru pada

organisasi Earth Hours Depok dengan mengurangi waktu tempuh dan tenaga yang dikeluarkan.

2. Metode Penelitian

Sistem pendukung keputusan terdiri dari beberapa metode antara lain Simple Additive Weighting Method (SAW), Weighted Product (WP), ELECTRE, Technique for Order Preference by Similiarty to Ideal Solution (TOPSIS), dan Analytic Hierarchy Process (AHP).

Metode SAW dikenal secara luas dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode ini adalah melakukan pencarian penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif-alternatif dari seluruh atribut [1]. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke skala tertentu yang dapat dibandingkan dengan seluruh rating alternatif-alternatif yang tersedia.[2]

Metode SAW menentukan nilai bobot pada setiap atribut dan melakukan proses perankingan untuk menyeleksi alternatif. Kelebihan dari model ini dibandingkan dengan metode SPK lain adalah pada kemampuannya, yaitu dalam melakukan penilaian secara lebih akurat karena dilatarbelakangi dengan nilai kriteria dan bobot prefensi yang sudah ditentukan. Selain itu metode ini juga dapat melakukan seleksi diantara alternatif terbaik untuk menentukan alternatif yang paling baik diantaranya dikarenakan terdapat proses perankingan setelah menentukan nilai bobot untuk setiap atribut [5]. Menurut Wibowo S (2010) menyatakan bahwa hasil keseluruhan perubahan nilai menggunakan metode SAW lebih banyak sehingga metode ini sangat relevan dalam menyelesaikan masalah pengambilan suatu keputusan [4].

Dalam penggunaan metode SAW, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan aspek apa saja yang akan digunakan dalam perhitungan penentuan divisi yang disarankan. Setelah aspek tersebut telah ditentukan maka tahapan selanjutnya adalah penentuan sub aspek dari setiap aspek yang akan dinilai. Sub aspek tersebut akan dikelompokkan menjadi faktor utama dan faktor sekunder. Dan pada setiap sub aspek akan diberi standar minimal. Setelah itu

melakukan perhitungan sesuai metode SPK yang akan dibahas berikut ini.

Tahapan perhitungan SPK dengan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) adalah sebagai berikut :

- a) Menghitung nilai normalisasi pada masing-masing aspek, dengan menghitung dari nilai yang dipilih oleh pengguna kemudian dibagi dengan nilai max atau min dari beberapa nilai pada aspek tersebut, tergantung jenis aspeknya (dalam penentuan nilai max dan min nya).
- b) Menghitung nilai matriks dari hasil sebelumnya dengan mengkalikan hasil dari nilai yang sudah dihitung pada tahap sebelumnya dengan nilai bobot dan didapatkan hasil dengan nilai terbesar (divisi terbaik yang disarankan untuk pengguna).

Dalam realisasi SPK menggunakan metode SAW, dibuatlah aplikasi berbasis android yang hanya memiliki sisi pengguna (*user/client*) dan mendukung responsifitas agar dapat menyesuaikan dengan bentuk tampilan pada layar saat dijalankan.

3. Hasil dan Pembahasan

Aplikasi Technology Organizer memiliki 1 aktor yang bertindak sebagai user. User dapat Menjawab Pertanyaan, Melihat rekomendasi penentuan Divisi, dan dapat Melihat informasi pemakaian aplikasi “Technology Organizer”.

Gambar 1. Use Case Diagram

User dapat menjawab pertanyaan dengan memilih pilihan jawaban yang tersedia pada aplikasi. Pemilihan jawaban dimulai dengan user mengklik

tombol “Mulai”, setelah itu halaman pertanyaan dan jawaban akan ditampilkan. setelah muncul pertanyaan dan pilihan jawaban, User dapat menjawab pertanyaan dengan memilih salah satu pilihan jawaban, apabila user telah menjawab seluruh pertanyaan maka user mengklik tombol “Submit” untuk mengetahui hasil dari rekomendasi divisi.

Gambar 2. Activity Diagram User Menjawab Pertanyaan

Setelah User Menjawab Pertanyaan dan mengklik tombol submit, maka akan tampil hasil rekomendasi penentuan divisi yang dapat dilihat oleh user.

Gambar 3. Activity Diagram Hasil

User juga dapat melihat informasi pemakaian aplikasi android “Technology Organizer” dengan mengklik tombol “Help” setelah muncul halaman pertanyaan. Setelah klik tombol “Help”, User dapat melihat informasi cara pemakaian aplikasi “Technology Organizer”.

Gambar 3. Activity Diagram Melihat Hasil Pemakaian

Dalam penentuan metode Simple Additive Weighting, yang pertama harus dilakukan adalah menentukan kriteria dan bobot yang akan digunakan sebagai parameter perhitungan dalam simple Additive Weighting. Berikut tabel bobot yang dibutuhkan:

Tabel 1. Kriteria dan Bobot Divisi

No	Divisi	Kriteria	Bobot
1	Ppsdm	Kreatif	40%
		Loyal	20%
		Ramah	10%
2	Logistik	Jiwa pemimpin	30%
		Kreatif	40%
3	Advokasi dan pendanaan	Semangat	60%
		Public speaking	40%
		High motivated	35%
4	Online	Bersikap	25%
		Up to date	30%
		Sosmed	50%
5	Dokumentasi	Sikap	20%
		Kreatif	35%

		Editor	45%
		Kepribadian	20%
6	Riset	Kritis	45%
		Ingin tahu	40%
		Pembaca	15%
7	Multimedia	Kreatif	40%
		Cekatan	20%
		Multimedia	40%
8	Humas	Easy going	15%
		Pandai ngomong	50%
		Merangkai kata	35%

Masing-masing divisi telah ditentukan kriteria-kriterianya dan masing-masing kriteria memiliki bobot yang berbeda-beda berdasarkan dengan kriteria yang paling penting disuatu divisi, akan tetapi jumlah bobot masing-masing divisi sama yaitu 100%. Kriteria yang telah ditetapkan selanjutnya dibentuk menjadi pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

Tabel 2. Tabel Pertanyaan divisi PPSDM

No	Pertanyaan
1	Jika kamu termasuk dalam kepanitiaan suatu acara yang terdiri dari beberapa divisi, tetapi persiapan acara yang kau rasakan tidak berjalan lancar karena adanya hambatan yang dialami salah satu divisi, apa yang akan kamu lakukan?
2	Dalam beberapa kali rapat dan acara organisasi ada teman kamu yang jarang hadir (dinilai mulai tidak aktif). apa yang akan anda lakukan?
3	Bagaimana reaksi anda bila bertemu seseorang yang belum anda kenal sebelumnya?
4	Suatu ketika terdapat kompetisi besar di lingkungan anda dan membutuhkan suatu tim untuk mengikuti kompetisi tersebut, apa yang akan anda lakukan?

Tabel 3. Tabel Pertanyaan Divisi Logistik

No	Pertanyaan
1	Suatu ketika anda melihat suatu ranting pohon yang jatuh dan dapat mengganggu atau menghalangi seseorang untuk berjalan, apa reaksi anda?
2	Ketika anda ditawarkan untuk mengikuti suatu kepanitiaan sebuah acara yang belum diikuti sebelumnya. Bagaimana reaksi anda?

Tabel 4. Tabel Pertanyaan Divisi Advokasi dan Pendanaan.

No	Pertanyaan
1	Suatu ketika anda menghadiri suatu konferensi mengenai isu permasalahan sekitar, bagaimana reaksi anda pada konferensi tersebut?
2	Pada suatu ketika anda bertugas untuk menghimpun dana yang cukup banyak untuk suatu event. apa yang akan anda lakukan?
3	Suatu ketika anda menghadiri suatu forum dan bertemu dengan orang-orang yang belum anda kenal sebelumnya, apa yang akan anda lakukan?

Tabel 5. Tabel Pertanyaan Divisi Online

No	Pertanyaan
1	Bagaimana anda tahu tentang berita atau kabar terbaru di sekitar anda?
2	Apa yang biasa anda lakukan ketika menggunakan social media?
3	Suatu ketika terdapat event menarik yang dapat diikuti oleh anda, teman anda, atau orang-orang disekitar anda. bagaimana reaksi anda setelah mengetahuinya?

Tabel 6. Tabel Pertanyaan Divisi Dokumen

No	Pertanyaan
1	Apa yang anda lakukan setelah memfoto diri anda atau memfoto sebuah objek?
2	Apa yang anda lakukan ketika terjadi moment atau kejadian berharga yang jarang terjadi di sekitar anda?
3	Suatu ketika anda akan menampilkan video mengenai moment berharga anda, apa yang akan anda lakukan?

Tabel 7. Tabel Pertanyaan Divisi Riset

No	Pertanyaan
1	Suatu ketika terjadi permasalahan mengenai lingkungan yang tidak biasa, bagaimana reaksi anda?
2	Apakah anda sering membaca suatu artikel atau jurnal?
3	Seberapa sering anda membaca suatu berita melalui koran, internet, atau majalah/koran digital?

Tabel 8. Tabel Pertanyaan Divisi Multimedia

No	Pertanyaan
1	bagaimana cara anda berfikir kreatif ?
2	bagaimana anda melakukan aktivitas sehari-hari ?
3	apakah anda suka dan sering mendesign sesuatu ?

Tabel 9. Tabel Pertanyaan Divisi Humas

No	Pertanyaan
1	apa hal yang anda sukai dalam berbahasa ?
2	bagaimana cara anda dalam berbicara ?
3	tipe seperti apakah anda dalam manajemen diri ?

Pertanyaan dibuat berdasarkan pertanyaan terpenting yang mewakili masing-masing divisi dan ditanyakan pada saat wawancara. Sebuah contoh data perhitungan dengan metode Simple Additive Weighting terlihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Contoh data jawaban

No	Divisi	Kriteria	K1	K2
1	Ppsdm	Kreatif	1.5	2.5
		Loyal	2.5	3
		Ramah	1.5	1.0
2	Logistik	Jiwa pemimpin	3	1.5
		Kreatif	3	5.5
		Semangat	5.5	3
3	Advokasi dan pendanaan	Public speaking	4	0.5
		High motivated	0.5	1.5
		Bersikap	1.5	4
4	Online	Up to date	4	3
		Sosmed	3	4
		Sikap	3	1
5	Dokumentasi	Kreatif	2.5	3

Tabel 11. Tabel Normalisasi.

No	Divisi	Kriteria	K1	K2
1	Ppsdm	Kreatif	0.6	1
		Loyal	0.83	1
		Ramah	1	0.67

		Editor	2	2
		Kepribadian	3	2.5
6	Riset	Kritis	4	1.5
		Ingin tahu	2.5	2.5
		Pembaca	1.5	4
7	Multimedia	Kreatif	2.6	4
		Cekatan	3	2.6
		Multimedia	4	3
8	Humas	Easy going	2.5	3
		Pandai ngomong	3	3
		Merangkai kata	3	2.5

Data diatas kita asumsikan sebagai data yang didapatkan dari kandidat atau alternatif pertama (K1) dan kedua (K2) yang memiliki nilai-nilai berbeda pada masing-masing jawaban. Setelah itu tentukan normalisasi pada masing-masing kriteria dan kandidat menggunakan rumus dibawah ini.

Adapun rumus yang kita gunakan dalam metode SAW adalah :

$$r_{ij} = \begin{cases} \frac{x_{ij}}{\max_i x_{ij}} & \text{jika j adalah atribut keuntungan (benefit)} \\ \frac{\min_i x_{ij}}{x_{ij}} & \text{jika j adalah atribut biaya (cost)} \end{cases}$$

Dengan r_{ij} adalah rating kinerja normalisasi dari alternatif A_i pada atribut C_j

$i = 1, 2, 3, \dots, m$

$j = 1, 2, 3, \dots, n$

dalam melakukan normalisasi kita menggunakan rumus normalisasi max untuk semua kriteria, karena kita mencari jawaban terbaik dengan nilai yang tinggi atau bersifat benefit, berikut hasil normalisasi.

		Jiwa pemimpin	1	0.5
2	Logistik	Kreatif	0.54	1
		Semangat	1	0.54
3	Advokasi dan pendanaan	Public speaking	1	0.12

		High motivated	0.33	1
		Bersikap	0.37	1
4	Online	Up to date	1	0.75
		Sosmed	0.75	1
		Sikap	1	0.33
5	Dokumentasi	Kreatif	0.83	1
		Editor	1	1
		Kepribadian	1	0.83
6	Riset	Kritis	1	0.37
		Ingin tahu	1	1
		Pembaca	0.37	1
7	Multimedia	Kreatif	0.65	1
		Cekatan	1	0.87
		Multimedia	1	0.75
8	Humas	Easy going	0.83	1
		Pandai ngomong	1	1
		Merangkai kata	1	0.83

3.	Advokasi dan Pendanaan	0,608	0,648
4.	Online	0,875	0,791
5.	Dokumentasi	0,940	0,966
6.	Riset	0,655	0,498
7.	Multimedia	0,860	0,874
8.	Humas	0,974	0,940

Nilai V yang terbesar antar divisi pada satu kandidat merupakan pilihan divisi terbaik untuk kandidat atau alternatif tersebut. Pada tabel diatas ditunjukkan bahwa kandidat atau alternatif 1 lebih tepat berada pada divisi *humas*, dan kandidat atau alternatif 2 lebih tepat berada pada divisi *dokumentasi*.

Tampilan pada aplikasi android dapat dilihat pada kumpulan gambar berikut.

Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai preferensi, Dan nilai preferensi untuk setiap alternatif (V_i) diberikan sebagai : n

$$V_i = \sum_{j=1}^n w_j r_{ij}$$

Keterangan :

W = bobot kriteria

r = normalisasi

berikut adalah tabel hasil perhitungan untuk nilai preferensi masing-masing divisi.

Tabel 12. Tabel Preferensi.

No	Divisi	V (K1)	V (K2)
1.	PPSDM	0,806	0,817
2.	Logistik	0,816	0,724

Gambar 1. Tampilan Halaman Splash Screen

Selamat Datang dan selamat menggunakan aplikasi ini

Mulai

@technoorganize |

Gambar 2. Tampilan Halaman Beranda

Gambar 3. Tampilan Fitur Help

Gambar 4. Tampilan Halaman Pertanyaan

Gambar 5. Tampilan Halaman Hasil

4. Kesimpulan

Pada aplikasi ini penulis menggunakan metode SAW pada masing-masing divisi untuk melakukan perhitungan, kemudian membandingkan hasil perhitungan masing-masing divisi tersebut pada satu kandidat untuk mendapatkan hasil yang terbesar untuk dijadikan pilihan divisi terbaik untuk seseorang yang baru mendaftar pada komunitas Earth Hours.

Sebuah sistem pendukung keputusan yang telah dibuat dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat mempermudah pengelolaan pada sebuah organisasi dan komunitas dalam menentukan posisi divisi terbaik untuk para anggota baru. Sistem melakukan pemutusan berdasarkan kuesioner yang didapat dari sumber mitra yaitu komunitas Earth Hours dalam kasus ini dan diimplementasikan dari pengolahan data yang ada dengan metode SPK *Simple Additive Weighting* (SAW). Hasil perhitungan secara manual dan otomatis dengan menggunakan aplikasi mendapatkan hasil yang sama sehingga dapat mempercepat proses apabila menggunakan aplikasi.

Pengembangan selanjutnya dapat membuat aplikasi ini menjadi lebih mudah *userfriendly* dengan menjadikan halaman pertanyaan dibagi lagi menjadi beberapa halaman pertanyaan. Sehingga tidak membuat pengguna (*user*) menjadi cepat bosan saat menjawab pertanyaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Eniyati, Sri. Rancangan Sistem Pendukung Keputusan untuk Penerimaan Beasiswa dengan Metode SAW. *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*. Volume 16, No. 2: hal 171-176. Juli 2011.
- [2] Winiarti, Sri dan Ulfah Yuraida. "Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Lokasi Pendirian Warnet Dengan Metode *Analytical Hierarchy Process(AHP)*". *Jurnal Informatika Vol3*, No. 2. 2009.
- [3] Darmastuti, Destriyana, "Implementasi Metode *Simple Additive Weighting (saw)* Dalam Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web Untuk Rekomendasi Pencari

Kerja Terbaik”. jurnal untan. kalimantan barat. 2013.

- [4] Henry Wibowo S (2010). “MADM-TOOL : Aplikasi Uji Sensitivitas Untuk Model MADM Menggunakan Metode SAW dan TOPSIS”. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2010, ISSN: 1907-5022 hal E-56-E61, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
 - [5] Fishburn, P. C.,1967, A Problem-based Selection of Multi-Attribute Decision Making Methods, Blackwell Publisihing, New Jerse.
-